

PROJEKTSTECKBRIEF - in Verbindung zur Pressemeldung

Eberswalde, 18. August 2022

„Kooperation zur Innovation“ in der Land- und Forstwirtschaft!

Im Projekt LIAISON haben 17 Organisationen und Institute aus 15 europäischen Ländern zusammengearbeitet. Zwischen Mai 2018 und April 2022 wurden 32 Projektgruppen in vertiefenden Fallstudien untersucht, bei denen sich unterschiedliche Akteure aus land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben, Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen, der Beratung, Wissenschaft oder Aus- und Weiterbildung zusammengefunden haben, um für aktuelle wirtschaftliche, ökologische oder soziale Herausforderungen innovative Lösungen zu entwickeln. Jetzt liegen die Ergebnisse und Empfehlungen zu diesen Multi-Akteurs-Projekten vor.

Die Erfahrungen aus der Untersuchung der Projektgruppen belegt das riesige Potenzial, schnell umsetzbare, praktikable neuartige Verfahren zu finden. Um erfolgreich zu sein, brauchte es Offenheit, gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung sowie transparente Arbeitsstrukturen. Oft sind diese Ko-Innovations-Initiativen auch Teil größerer Netzwerke, mit denen sie Wissen und Erfahrungen austauschten.

Das Projekt LIAISON wurde von der Arbeitsgruppe „Politik und Märkte in der Land- und Ernährungswirtschaft“ an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) koordiniert. Die Europäische Kommission förderte das Vorhaben mit knapp fünf Millionen Euro im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020.

Weitere Informationen zum Projekt: www.liaison2020.eu und [Projekt-Flyer](#)
Follow us on Twitter! [@liaison2020](https://twitter.com/liaison2020)

Fachkontakt

Dr. Susanne v. Münchhausen
LIAISON-Koordinatorin
Politik und Märkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Tel.: +49 3334 657-355
liaison2020@hnee.de

Pressekontakt

Johanna Köhle
Leiterin der Hochschulkommunikation ODER Mitarbeiterin für
Wissenschaftskommunikation
Tel.: +49 3334 657-248
presse@hnee.de

Hinweise zu Bildmaterial (Copyright-Hinweis © HNEE/LIAISON2020, Kösling, 2021):
Fotos für die Veröffentlichung im Rahmen von LIAISON-Pressemeldungen finden Sie auf der [Homepage zum Herunterladen](#).

Über die HNEE

Die [Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde \(HNEE\)](#) ist mit ihrer ganzheitlichen nachhaltigen Ausrichtung, ihrem einzigartigen und an zukunftsrelevanten Themen ausgerichteten Studienangebot und als starke Institution im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung Impulsgeberin für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 Studierende aus etwa 60 Nationen studieren und mehr als 400 Beschäftigte lehren, forschen und arbeiten an der modernen Campushochschule. Die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft durch die Entwicklung tragfähiger Modelllösungen voranzutreiben und die Studierenden mit den erforderlichen Gestaltungskompetenzen auszustatten, das ist die Mission der HNEE.

HNEE